

BIO-ARCHÉOLOGIE

Sensibilisation au prélèvement, au stockage, à l'étude physico-chimique de macro/micro-résidus organiques

Des matières organiques fragiles peuvent être associées à vos objets. Des conditions précises de prélèvement et de stockage sont nécessaires à l'obtention d'informations précieuses.

Ces matériaux sont périssables: sont préjudiciables le développement de micro-organismes ou de champignons, les assèchements brutaux...

A éviter: les contaminations par des matériaux étrangers à l'échantillon

Faire appel aux experts, les engager au plus vite dans la chaîne opératoire.

Etablir une **fiche de suivi**: documentation in situ, photos, conditions de prélèvement, observations...

Prélèvement en motte pour les objets fragiles sur site de fouilles, s'aider d'un support rigide (recouvert de papier aluminium par exemple) pour transporter les objets après dégagement. Manipuler le moins possible.

Emballer dans du **papier aluminium** face mate (sauf si des clichés radiographiques sont prévus) les échantillons secs ou utiliser un conteneur en verre adapté. Prélever chaque échantillon avec des outils nettoyés entre chaque échantillon.

Prélèvement du milieu environnant qui servira de référence. Prélever / stocker / analyser ce prélèvement dans des conditions identiques à celles utilisées pour le prélèvement archéologique. Ne pas vider entièrement le sédiment présent dans les récipients.

Objets contenant des macro/micro-restes organiques

visibles, invisibles, amorphes ou non composites ou non secs, humides, immergés.

Eviter les changements brusques de micro-climat (température, hygrométrie, exposition à la lumière). Ne pas rompre la chaîne de l'eau sur le terrain.

Ne pas laver, nettoyer, consolider, désinfecter, déchlorurer... Limiter la manipulation des zones à prélever...

Eviter le contact avec les mains, les gants poudrés ou en coton, les plastiques (minigrip®), le coton hydrophile, le papier/carton, l'encre, le scotch, la colle, le blanco, les produits de consolidation et de désinfection, les solvants...

Valable avant et après prélèvement

BIO-ARCHAEOLOGY

Raising awareness about the sampling, the storage and the physicochemical analysis of macro/micro organic residue

Some brittle organic matter can be associated with your objects. Precise sampling and storage conditions are required to obtain precious information. These materials are perishable. Among the causes: micro-organisms or mushroom growth, abrupt drying...
Avoid sample contamination by foreign materials

Work with experts, bring them as soon as possible in the operating chain.

Make a **monitoring record**: in situ documents, pictures, sampling conditions, observations...

Extract fragile objects on archaeological sites **in mounds**, make use of a rigid support (covered in aluminium foil for example) to transport the objects after extraction. Handle as little as possible.

Wrap dry samples in **aluminium foil**, mat face in contact (except if planning to take radiographies), or use an appropriate glass container. Clean your tools between every sampling.

Sample the **surrounding environment** that'll serve as a reference. Collect, store and analyse this sample under same conditions as those used for the archaeological material. Do not completely empty out the sediments present inside any container.

Objects containing macro/micro organic remains

visible, invisible, amorphous or not, composite or not, dry, wet or underwater.

Avoid sudden changes in micro-climate (temperature, humidity, exposure to light). Do not break the chain of water on the archaeological site.

Do not wash, clean, reinforce, sanitise, dechlorinate ... Limit handling of the collect areas...

Avoid contact with hands, powdered or cotton gloves, plastics (minigrip®), hydrophilic cotton, paper or cardboard, ink, tape, glue, correcting fluid, consolidation and disinfection products, solvents...

valid before and after sampling

